

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

VOLUME 3, ISSUE 1

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0656-2022-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Эгамбердиев Бахром Эгамбердиевич
физика-математика фанлари доктори,
профессор, РФА академиги.

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Далиев Хожакбар Султанович
физика-математика фанлари доктори,
профессор.

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Угамуродова Шарифа Бекмуродовна
физика-математика фанлари доктори, профессор.

Отакулов Салим
физика математика фанлари доктори

Жабборов Насридин Мирзоодилович
физика-математика фанлари доктори, профессор

Зикиров Обиджан Салижанович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Шарипов Олимжон Шукурович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Бешимов Рузиназар Бебутович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Маллаев Амин Сайфуллоевич
физика-математика фанлари номзоди, доцент

Алиназарова Маҳфуза Алишеровна
физика-математика фанлари фалсафа доктори

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ботиров Фарход Ўктамович К ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БАЛДЖА СПИРАЛЬНЫХ ГАЛАКТИК. 1. КУПОЛЬНАЯ МОДА ВОЗМУЩЕНИЯ.....	4
2. Qoraboev Kamoliddin Abdishukurovich, Qurbonov Husniddin Xolmurod o'g'li YARIMO'TKAZGICHLI SFERIK KVANT NUQTALAR O'LCHAMINING SHEGARALASH ENERGIYASIGA BOG'LIQLIK NAZARIYASI.....	8
3. Bozarov Dilmurod Uralovich DETERMINANTLAR MAVZUSINI MUSTAQIL O'QISHGA DOIR MISOLLAR.....	13
4. Явкачева Зулхумор Абдурасиловна “МОЛЕКУЛЯР ФИЗИКА”ДАН ЭКОЛОГИК МАЗМУНДА ЛАБОРАТОРИЯ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ МЕТОДИКАСИ.....	17
5. Сайтджанов Шовкат Нигматжанович, Юсупов Шерзод Батирович ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ ИЗЧИЛЛИК ПРИНЦИПИНИ ТАТБИҚ ЭТИШ (ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ МИСОЛИДА).....	21
6. Rasulov T.H., Dilmurodov E.B. KVADRATIK SONLI TASVIR VA UNING ASOSIY XOSSALARI.....	26
7. Artiqbayev Abdullaaziz, Sultanov Bekzod SIRT DEFORMATSIYASIDA UNING TO'LA EGRILIGI SAQLANISHI HAQIDA.....	34
8. Shamshiyev Fazliddin Tulayevich HARAKAT TENGLAMALARINI LOKAL INTEGRALLARI YORDAMIDA INTEGRALLANISHI.....	41
9. Исмоилов Шерзодбек Шокиржон угли СВОЙСТВА ДВОЙСТВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ В МНОГОМЕРНОМ ИЗОТРОПНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	47
10. Omonov Abbos Ulug'bekovich АНАЛИЗ ЭФФЕКТА СМЕЩЕНИЯ ЯДРА ОТ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СПИРАЛЬНОЙ ГАЛАКТИКИ.....	59

Явкачева Зулхумор Абдурасиловна
катта ўқитувчи
Тошкент давлат транспорт университети

“МОЛЕКУЛЯР ФИЗИКА”ДАН ЭКОЛОГИК МАЗМУНДА ЛАБОРАТОРИЯ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ МЕТОДИКАСИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6468652>

АННОТАЦИЯ

Мақолада молекуляр физикадан экологик мазмунда лаборатория ишини бажариш методикаси дидактиканинг кетма-кетлик, изчиллик, кўргазмалилик, назария ва амалиёт уйғунлиги каби принципларига кўра баён қилинган. Лаборатория ишини ёритишда фан - техника тараққиёти ютуқларидан, дарслик, ўқув услубий ва қўлланмалари шу билан бирга бошқа материаллардан ҳам фойдаланилди. Талабаларга физикадан фанлараро экологик билимларда маҳаллий тавсифдаги материалларни танлаш, уларни турли хил шакл ва услубларда етказиш лозим.

Юқорида айтилганларни ижобий ҳал этишда талабаларнинг ёш хусусиятларини, билим, кўникма ва малакалари даражалари, қизиқишларини ҳисобга олинган.

Калит сўзлар ва тушунчалар: табиат, ҳодиса, жараён, борлик, натижа, назария, амалиёт, модда, материя, намлик, ҳарорат.

Явкачева Зулхумор Абдурасуловна

Старший преподаватель

Ташкентский государственный транспортный университет

МЕТОДИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОДЕРЖАНИИ ОТ "МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ"

АННОТАЦИЯ

В статье описывается методология лабораторной работы в экологическом контексте молекулярной физики в соответствии с принципами дидактики, такими как непротиворечивость, согласованность, демонстрация, гармония теории и практики. Для освещения лабораторных работ использовались достижения науки и техники, учебники, учебные пособия и пособия, а также другие материалы. Студенты должны уметь выбирать материалы локального характера в междисциплинарных экологических знаниях по физике, подавать их в разных формах и методах.

Положительное решение вышеизложенного учитывает возрастные особенности обучающихся, уровень знаний, умений и навыков, интересы.

Ключевые слова и понятия: природа, явление, процесс, вселенная, результат, теория, практика, вещество, материя, влажность, температура.

Yavkacheva Zulhumor Abdurasilovna

Senior Lecturer

Tashkent State Transport University

**METHODOLOGY OF LABORATORY WORKS IN ECOLOGICAL CONTENT FROM
"MOLECULAR PHYSICS"****ANNOTATION**

The article describes the methodology of laboratory work in the ecological context of molecular physics in accordance with the principles of didactics, such as consistency, consistency, demonstration, harmony of theory and practice. Achievements of science and technology, textbooks, teaching aids and manuals, as well as other materials were used to cover laboratory work. Students should be able to choose materials of a local nature in interdisciplinary environmental knowledge in physics, present them in different forms and methods.

A positive solution to the above takes into account the age characteristics of students, the level of knowledge, skills, interests.

Key words and concepts: nature, phenomenon, process, universe, result, theory, practice, substance, matter, humidity, temperature.

Физиканинг бу бўлими табиатда юз берувчи ҳодисаларни илмий жиҳатдан асослаб беради. Бунда ўқувчи, энг аввало, бутун борлиқ турли моддалардан иборат бўлиб, бу моддаларни ташкил этган атом ва молекулалар ўзаро боғланганлигини, улар таъсирлашиб туришини, бу таъсирлар натижасида турли ҳодисалар содир бўлишини билиб оладилар. Бу жараёнлар шубҳасиз, ўз-ўзидан кечмасдан қандайдир энергия билан боғлиқ бўлади. Бу жараёнларнинг кечишида ё энергия ютилади ёки ажралади. Маълумки, система энергия ютганда уни атрофдан олади, иссиқлик берувчи система совийди; унинг атрофи исийди. Бунга яққол мисол қилиб табиатда сувнинг бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтганда содир бўладиган ҳодисаларни кўрсатиш мумкин. Бу ҳол табиатнинг бир бутунлигини кўрсатади: Ер юзидаги барча тирик мавжудотларнинг ҳаёт кечириши шу жараёнга мослашган.

Ўқувчиларга молекуляр физикадан билим берилганда экологияга оид илмий тасаввур ҳаво намлиги мавзусини ўрганишда таркиб топади. Бунинг учун ўқувчиларга қуйидагилар ҳақида аниқ тушунчалар бериш зарур:

1. Ҳаводаги намлик ердаги сув манбаларидан ҳосил бўлиши.
2. Ҳаводаги намлик микдорининг ҳаво ва ернинг ҳароратига боғлиқ бўлиши.
3. Ҳавонинг намлиги ва ҳарорати атмосферада турли - туман ҳодисаларнинг вужудга келтириши.
4. Инсон фаолиятининг ҳаво намлиги ҳолатига таъсир этиши.
5. Сайёрада ҳаётнинг нормал бўлиши учун инсон, ҳайвон ва ўсимликлар дунёси сақланишида ҳавонинг намлиги нормал ҳолда бўлиши зарурлиги.
6. Ҳавода намликни сақлаши керак бўлган ишлар ва бошқалар.
7. Намлик ҳаёт ва инсониятнинг иш фаолиятида катта аҳамиятга эга бўлиб, айниқса, ҳаво намлиги атмосферада содир бўлади.

Физик ҳодисаларнинг вужудга келиши ва давом этишида асосий омиллардан ҳисобланади. Шу боис ҳаво намлигини ўлчаб, унинг қандай ўзгаришини кузатиб бориш муҳим иқтисодий аҳамиятга эга.

Ҳавонинг намлиги, айниқса, ифлосланган об-ҳаво таъсирида металлларга кучли зарар келтиради. Аниқроқ қилиб айтганда, металлларнинг коррозияланишини унга мисол келтириш мумкин.

1-лаборатория иши.**Ҳаво намлигининг металл коррозияланишига таъсирини фанлараро ўрганиш**

Фан - техника тараққиёти жадаллашуви асосида ишлаб чиқаришнинг кучайиши ва шу муносабат билан табиий бойликлардан тезкорлик билан кўп миқдорда фойдаланишнинг амалга оширилиши республикада баъзи захиралардан фойдаланиш билан уларнинг табиий ҳолда қайта тикланиш суръатлари ўртасидаги муносибликнинг бузилиши ўз навбатида экологик мувозанатнинг бузилишига олиб келди.

Экологик мувозанатнинг катта минтақаларда бузилиши аксарият ҳолларда табиий ва антропоген омилларнинг биргаликда ўзаро таъсири натижасида рўй бериши амалда кузатилмоқда. Экологик мувозанат ҳозирги фан-техника тараққиётининг янги босқичида мисли кўрилмаган даражада ўзгармоқда. Бунга асосий сабаб табиий захиралардан кўп миқдорда фойдаланиши оқибатида нобудгарчиликка йўл қўйиш, табиатни муҳофаза қилиш, муаммоларни илмий тарзда ҳал этмаслик, атмосфера ва сув ҳавзаларининг кўплаб ифлосланиши тупроқ қашшоқланиши, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсининг борган сари камайиб кетаётганлиги, табиатга инсон меҳрининг совиб бораётганлиги ва бошқа омилларнинг фаоллашуви билан боғлиқ.

Экологик ҳалокат ҳаётимизда даҳшатли воқеаликка айланмоқда ва бу кенг жамоатчилик ўртасида кун сайин катта ташвиш уйғотмоқда. Ҳозирги куннинг долзарб муаммоларидан бири - бу чуқур экологик таълим ва тарбияга эга бўлган ёшларни тарбиялаш.

Ўқувчиларга чуқур билим беришда фан - техника тараққиёти ютуқларидан, педагогик ва ахборот технологияларидан, дарслик, ўқув услубий ва қўлланмалари шу билан бирга бошқа материаллардан ҳам фойдаланиш керак. Ўқувчиларга физикадан фанлараро экологик билимларда маҳаллий тавсифдаги материалларни танлаш, уларни турли хил шакл ва услубларда етказиш лозим.

Юқорида айтилганларни ижобий ҳал этишда ўқувчиларнинг ёш хусусиятларини, билим, кўникма ва малакалари даражалари, қизиқишларини ҳисобга олиш зарур.

Ўқувчиларга фанлараро экологик билим беришда юқорида айтилганлардан ижобий фойдаланишда, энг аввало, табиат тўғрисидаги тасаввурларни шакллантириш лозим. Ўқувчиларга шуни таъкидлаш жоиз, ўқитишда физик катталиклар табиатнинг муҳим омиллари эканлигини айтиш Табиатни муҳофаза этиш ва унинг захираларидан оқилона фойдаланишнинг барча физик йўналишлари асосан, техника ва турли физик қонун ҳамда ҳодисаларнинг амалиётда қўлланилиши билан боғлиқ.

Табиий фанларни ўқитишда экологик таълимни жорий этиш муҳим омил ҳисобланади. Ҳозирги кунда ҳаётнинг техник ва технологик жараёнларга қўйган биринчи талаби уларни табиатга салбий таъсир қилмаслик шarti, яъни унинг экологик хусусиятларига эътибор бериш керак.

Табиатни турли хил ифлосланишлардан муҳофаза этишнинг физик, техник ва технологик, биологик услублари қаралаётганида қуйидаги боғланишларга ўқувчиларнинг эътиборини жалб қилиш керак:

1. Кимёвий ифлосланишнинг биологик оқибатлари ундан муҳофаза -этишнинг физик услублари;

2. Физик ифлосланишнинг биологик оқибатлари, ундан муҳофаза этишни физик, техник - технологик методлари;

3. Биологик ифлосланишдан қутулишнинг физик, техник-технологик услублари;

Табиатнинг турли хил ифлосланишларида, яъни аниқроқ қилиб айтганда, металлларнинг ифлосланган об-ҳаво таъсирида коррозияланишини бунга мисол келтириш мумкин.

Металл ва унинг қотишмалари халқ хўжалигининг турли тармоқларида асосий материал сифатида ишлатилади, лекин металл ва уларнинг қотишмалари турли физик - кимёвий ва биологик омиллар таъсирида емирилади. Қарийб барча металлларнинг ташқи қавати шу металллар турган газсимон ёки суюқ муҳит таъсирида маълум даражада емирилади. Трубалар, цистерналар, машиналарнинг металл қисмлари, кемаларнинг корпуслари, денгиз иншоотлари металл ва металл қотишмаларидан ясалган бўлиб, уларнинг коррозия эвазига емирилиши халқ

хўжалигига катта иқтисодий зарар етказди. Металл емирилишидан кўра, металлдан ясалган асбоб- ускуналарнинг бузилишидан келган зиён каттароқ. Чунки таъмирга ҳамда кема, автомобиль, кимёвий аппарат ва асбобни алмаштиришга кетган сарф - харажат металл таннарихидан қимматроқ туради. Шунинг учун коррозияга қарши кураш ҳозирги даврнинг долзарб муаммоларидан ҳисобланиб, унга катта миқдорда маблағ сарфланади. Шу билан бирга коррозияга қарши кураш дунёда чекланган металл захираларини сақлаб қолиш мақсадини ҳам ўз ичига олади.

Металл ҳаво, суюқ муҳит, яъни сув унда эриган моддалар билан тўқнашганда бошқача ҳодиса кузатилади. Бунда ҳосил бўладиган бирикмалар шу суюқликда эриб, оқибатда коррозия, яъни занглаш металлнинг ички қатламларига ҳам тарқалади.

Саноати ривожланган Ангрэн, Навоий, Чирчиқ, Олмалиқ, Бекобод каби шаҳарларнинг атмосферасида NO_2 , SO_2 , CO_2 каби газлар миқдори кўп бўлади. Айниқса, металл ҳавода кўпроқ коррозияланади. Масалан, нам ҳаводаги темир билан мис бир - бирига тегиб турганда гальваник элемент вужудга келади. Бунда темир анод, мис эса катод вазифасини ўтайди. Мис ва темир бўлакчаси бир - бирига тегиб турган жойида “ёмғир ёғди” деб фараз қилайлик. Ҳавода доимо CO_2 ва бошқа газлар бўлади. Углерод оксид сув билан реакцияга киришиб, карбонат кислотани ҳосил қилади. Маълумки, кислоталар қанчалик кучсиз бўлмасин, барибир улар ионларга диссоциаланиб, водород ионларини ҳосил қилади. Сув ҳам оз бўлсада, ионларга диссоциаланади:

Бундай ҳолда гальваник элемент ишлаганида темир оксидланади, емирилади, чунки у ўзининг электронларини тўхтовсиз равишда мисга бериб, ўзи Fe^{2+} ионига айланади. Темир ионлари гидроксил ионлари билан бирикади:

Ҳавода CO_2 нинг кўпайиши фақат металлларга эмас, балки инсон, ҳайвон организмга, ўсимликларга таъсири ва шу билан бирга ҳавони ифлослантириб, катта иқтисодий зарар келтиради. Атмосферани тоза сақлаш мақсадида ўрмонзорлар барпо қилиш, жарларга ва бошқа ноқулай ерларга дарахтлар ўтқазиш, эрозияга қарши гидротехник иншоотлар қўриш йўли билан атмосферани тоза сақлашга ҳаракат қилиш керак.

Физика ўқитишда фанлараро экологик билим беришда амалий ижодкорликка катта эътибор бериш керак. Амалий ижодкорликни ҳал этишни кўзлаш, яъни ўзлаштириб олинган билимларни янги вазиятларда қўллаш асосида амалий ўқув муаммоларини қўйиш ва ҳал этиш ётади. Экологик мазмундаги лаборатория ишлари ўқувчиларнинг фикрлашини, фаразларини илгари суришни, юзага келган муаммоларни кўра билишга олиб келади.

Барча фанларни ўқитишда бу масалаларга ижобий ёндашган тақдирда ўқувчиларнинг табиатга бўлган онгли муносабатини шакллантириш масаласи ҳал этилган бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Омонов Ҳ.Т., Курбонназаров О.А. Кимё, инсон ва биосфера. Тошкент: Билим, 1992 .
2. Норбоев Н., Арғинбоев Ҳ., Абдуллаев Х. Физикадан амалий машғулотлар.- Тошкент: Мехнат, 1993 .
3. Одум Ю. Основы экологии.- Москва: Мир, 1975.
4. A.Teshaboyev, S. Zaynobiddinov, E.A.Musayev. Yarim o'tkazgichlar va yarim o'tkazgichli asboblarning texnologiyasi. Toshkent "O'AJBNT" markazi, 2005-yil.
5. R. Ganiyev. Lazer odamlar xizmatida. Toshkent, "Fan" nashriyoti 1990-yil.
6. X. Shoxidoyatov, H.S Tojimumamedov, Organik kimyo. -Toshkent, 2016 yil.
7. B. Elmurodov. Kimyodan 3700 qiziqarli savol javoblar -Toshkent, 2013 yil.
8. Ю.Ф. Махмудов, С.Ю. Махмудова. “Физикадан кашфиётлар ва ихтиролар саволлар жавоблари билан (Заковат калити)”. Т.:DIZAYN-PRESS, 2013.-184

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

VOLUME 3, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000